

சுசீந்திரம் தாணுமாலயன் கோவில் சிற்பங்கள்

The Sculptures Suchindram Thanumalayan Temple

முனைவர் பா. ம ஜெயகலா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, தெ.தி இந்துக்கல்லூரி, நாகர்கோவில்-2.

Dr. P.M. Jayakala, Assistant Professor, Department of Tamil, S.T. Hindu College, Nagercoil-2.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0736-0047>

DOI: 10.5281/zenodo.5024367

Abstract

The Thanumalayan Temple at Suchindram is an ancient, important and rare Hindu temple. The main deity of this temple is Lord Shiva, Lord Vishnu and Lord Brahma in a single form called the Thanumalayan. The raja gopuram or gateway tower of this temple has 7 stories and a height of 134 ½ feet. The temple is famous for its sculptures in the Kulasekara mandapam, Shenbagarama mandapam, Unjal mandapam and the 12 raasis on the ceiling in the navagraha mandapam. Hence, the article focuses to decode the facts about the temple.

Keywords: Thanumalayan, Sculpture, Mandapam, Suchindram

முன்னுரை

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் சுசீந்திரம் என்னும் ஊர் அமைந்துள்ளது. இவ்வூர் இயற்கை எழில் நிறைந்த வளமானப் பகுதியைத் தன்னகத்தே கொண்டது. இவ்வூரையும் தாணுமாலயன் கோவிலையும் பிரித்துப் பார்க்க இயலாது. சுசீந்திரம் என்றாலே தாணுமாலயன் கோவில்தான் மக்கள் மனதில் தோன்றும். இத்தகைய தாணுமாலயன் கோவிலின் அழகிய சிற்பங்களை ஆய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

அமைவிடம்

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அகஸ்தீஸ்வரம் வட்டத்தில் அமைந்துள்ள சுசீந்திரம் நாகர்கோவிலிருந்து 5 கி.மீ தொலைவிலும், கன்னியாகுமரியிலிருந்து 14 கி.மீ தொலைவிலும் உள்ளது. இக்கோவில் 5400 சதுர அடி பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது. இக்கோவிலின் கோபுரம் 134 ½ அடி உயரம் உடையது. இக்கோவில் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழமை வாய்ந்தது. மும்மூர்த்திகளும் ஒரு முகமாய் தாணுமாலயன்

என்ற பெயரில் இங்கு எழுந்தருளியுள்ளனர். சிவன் (தாணு), விஷ்ணு (மால்), பிரம்மா (அயன்) ஆகிய மூவரும் சேர்ந்து எழுந்தருளிய இத்தல மூர்த்தி தாணுமாலயன் என அழைக்கப்படுகிறார்.

தலவரலாறு

அத்ரி

முனிவர் தன் மனைவியான அனுசூயைவுடன் ஞானகானம் வனத்தில் வாழ்ந்து வந்தார். பிரம்மலோகத்தினர் பெரும் வேள்வி செய்ய விரும்பி அத்ரியை அழைத்தனர். அத்ரிமுனிவர் பிரம்மலோகம் சென்றார். ஆதிசிரமத்தில் அனுசூயைத் தனித்து இருந்த போது நாரதரின் தூண்டுதலின் பெயரில் மும்மூர்த்திகள் அனுசூயையின் கற்பின் மகிமையை உலகோர் அறியும்படிச் செய்ய எண்ணினர். அவர்களின் சக்தியால் அனுசூயை இருந்த ஆசிரமத்தைச் சுற்றி ஞானகானவனம் வறண்டு போனது. அங்கு மழை பெய்யவில்லை. அந்த வனத்து விலங்குகளும், பறவைகளும், தாவரசங்கமங்களும் தவித்தன. முனிவர்கள் கூடப் புலம்பெயர ஆரம்பித்தனர். முனிபத்தினிகள் அனுசூயைப் பணிந்து மழைப் பெய்யுமாறு செய்ய வேண்டினர். அனுசூயை கணவனை நினைத்து அவரைப் பாதபூஜை செய்த நீர் வர வேண்டும் என வேண்டினாள். அந்த நீர் மாயமாய்க் கமண்டலத்தில் வந்தது. அவள் அதை கையிலே ஏந்தினாள். வானத்தில் தெளித்தாள். உடனே கருமேகம் மூண்டது கருத்து வந்தது, மின்னலுடன் பெரும் மழை பெய்தது (அ.கா. பெருமாள், தாணுமாலயன் ஆலயம், பக்: 249-250). மும்மூர்த்திகளின் முதல் சோதனையில் அனுசூயை வெற்றிப் பெற்று விட்டாள், மேலும் அனுசூயைச் சோதிக்க விரும்பிய மும்மூர்த்திகளும் தவவேடம் பூண்டு ஆசிரமத்திற்கு வெளியே வந்து யாசர்களாக குரல் கொடுத்தனர். அனுசூயை அவர்களைப் பணிந்து வணங்கினாள். பின்பு அவர்களிடம், திருஅமுதுப் புசிக்க வேண்டும் உங்கள் மூவரின் பாதம் பட்டு இந்த ஆசிரமம் புனிதம் அடையட்டும் என்றாள்.

மும்மூர்த்திகள் விருந்துண்ண இசைவுத் தெரிவித்தனர், பின்னர் ஒரு நிபந்தனையைக் கூறினர். நீ எங்களுக்கு உணவு பரிமாறும் போது ஆடையில்லாது இருக்க வேண்டும், இசைந்தால் சொல், இல்லை என்றால் நாங்கள் எங்கள் வழிக்குத் திரும்பிவிடுவோம், ஒரு விஷயம் கேட்டுக்கொள். வீட்டுக்கு வந்த அதிதிகளை வெறுமனே திரும்பி அனுப்புவது பாவம் (அ.கா. பெருமாள், தாணுமாலயன் ஆலயம், ப: 250)

என்றனர். நிபந்தனையைக், கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்த அனுசூயை, கணவனின் கமண்டலத்தை எடுத்து புனித நீரை கையில் ஏந்தி கணவனின் பாதங்களை நினைத்து தீர்த்தத்தை மும்மூர்த்திகளின் மேல் தெளித்தாள். மூவரும் குழந்தைகளாய் மாறித் தரையில் கிடந்தனர். ரிஷி பத்தினி குழந்தைகளை எடுத்து பாலூட்டி, தாலூட்டி தூங்க வைத்தாள்.

தேவலோகத்தில் மும்மூர்த்திகளையும் காணாமல் தேவியர்கள் தேடி அலைந்தனர். நாரதர் அவர்களை அத்ரி முனிவரின் ஆசிரமத்திற்கு அனுப்பி வைத்தார். மூவரும் இறைவடிவத்தை மறைத்து கன்னிகளாக உருமாறி அத்ரிமுனிவரின் ஆசிரமத்திற்கு வந்தனர். அனுசூயை வந்தவர்களை அறிந்து அவர்களை வணங்கினாள். மூன்று தேவியரும் அனுசூயைக்கு அருள்காட்சி கொடுத்தனர். அம்மா அனுசூயா நீ பெற்ற பேறு பெரும் பேறு மூவுலகையும் படைத்துக்காத்து அழிக்கும் இறைவர்களையே குழந்தைகளாகப் பெற்றாயே... இது உலகில் யாருமே பெறாத பேறு, பத்தினித் தெய்வம் என்ற பெயர் உனக்குப் பொருந்தும் என்றனர்(அ.கா. பெருமாள், தானுமாலயன் ஆலயம், ப: 251). பின்பு அனுசூயை மும்மூர்த்திகளை குழந்தைகளாக மாற்றியது எனதுவலிமை அல்ல. என் கணவனின் பாதங்களைப் பூஜித்த நீரின் மகிமை என்றாள். அவர்களின் பழைய உருவை கொண்டு வர என் கணவர் வந்தால் தான் முடியும் என்றாள்.

பிரம்மலோகத்தில் வேள்வியை முடித்த அத்ரி தன் ஞான திருஷ்டியால் ஞானகான வனத்தில் நிகழ்ந்தவற்றை அறிந்தார். இதனை நேரில் பார்க்க ஞானகானவனம் வந்தடைந்தார். நிகழ்ந்தவற்றை தன் மனைவியின் வாய் சொற்களால் கேட்டறிந்தார். பின்னர் மனைவியிடம் குழந்தைகளை அவர்களின் பழைய உருவிற்கு மாற்றிவிடு என்றார். அனுசூயை கமண்டல நீரைத் தெளித்து உருவை மாற்றினாள். மும்மூர்த்திகளும் திருவுருவ அருள்காட்சியை ரிஷிக்கும், பத்தினிக்கும் நல்கினர். மும்மூர்த்திகளிடம் என் கணவனின் அன்பு என்னிடம் நிலைத்து நிற்க வேண்டும். மும்மூர்த்திகளுடன் முப்பெரும் தேவியரும் காட்சி தரவேண்டும். மும்மூர்த்திகள் மீண்டும் எங்களுக்குக் குழந்தைகளாகப் பிறக்க வேண்டும் என்னும் மூன்று வரங்களைக் கேட்டாள். மும்மூர்த்திகளும் அவள் கேட்ட வரங்களைக் கொடுத்தனர். பெண்ணே நாங்கள் மூவரும் சந்திரன்,

தத்தாத்திரேயன், தூர்வாசர் என்னும் பெயர்களில் உனக்குக் குழந்தைகளாகப் பிறப்போம் (அ.கா. பெருமாள், தானுமாலயன் ஆலயம், ப: 253) என்றனர்.

அத்ரி முனிவருக்கும் அனுசூயைக்கும் ஞானகான வாவிக்கரையில் திருமூர்த்திகளும், தேவியரும் ஒன்றாகக் காட்சியளித்தனர். தேவர்கள் ஆரவாரம் செய்துப் பூமாரி பொழிந்தனர். இந்நேரத்தில் ஆகாயத்திலிருந்து அசரீரி கேட்டது. முனிபுங்கவரே! ரிஷிபத்தினியே! நீங்கள் வாழும் இந்த ஞானகானவனம் புண்ணியம் அடையப் போகிறது. இது புகழ் பெற்ற தலமாக ஆகப்போகிறது. இதற்கென்று தனிச்சிறப்பு வரும். இங்கே ஒரு அரசமரமும்; சிவலிங்கமும் துளிர்க்கப்போகிறது. அந்த லிங்கத்தைச் சுற்றி பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் மூவரும் உதிப்பார்கள். இந்த தலத்தைத்; தரிசிக்க சப்தரிஷிகள் வருவார்கள். தேவர்கள் வருவார்கள், இரந்தினும் வருவான். கவுதமரிடம் அவன் பெற்ற சாபம் இந்தத் தலத்தின் மகிமையால் நீங்கிவிடும். அவன் பெயரால் இத்தலம் சிறப்புப் பெறும் என்றது அசரீரி (அ.கா. பெருமாள், தானுமாலயன் ஆலயம், ப :253-254). அசரீரிக் கேட்டு மனம் நெகிழ்ந்த அதரியின் விழி, உள்ளம், கரம் இவற்றிலிருந்து மூன்று குழந்தைகள் பிறந்தனர். மூவரும் முறையே சந்திரன், தத்தாத்திரேயன், தூர்வாசன் எனப் பெயர் பெற்றனர். அந்நேரத்தில் பேரொலி எழுந்து பூமி பிளந்து அரசமரம் ஒன்று முளைத்தது. அதன் மீது ஒரு ஜோதி தோன்றியது. அவ்விடமே கோவில் கொண்டுள்ள சுசீந்திரம் தலமாகும். இத்தகைய தலவரலாற்றுச் செய்;திகளை நூல்கள் வழியாகவும், வாய்மொழி கதைகள் வழியாகவும் இன்றும் அறிந்துக்கொள்ள முடிகிறது.

இக்கோயிலில் 35 பரிவார தெய்வங்கள் உள்ளன. கருவறைச் சிவனை வடக்கிடம் என்றும் அதை அடுத்து இருக்கும் திருவேங்கடத்தப்பன் கோயிலைத் தெக்கிடம் என்றும் அழைக்கின்றனர். இக்கோயில் கி.பி. 9 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து 19-ஆம் நூற்றாண்டு வரையிலும் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. இதனால் சோழ, பாண்டிய, நாயக்கர் கால கட்டிட சிற்ப செல்வாக்கைக் காண முடிகிறது. செண்பகராமன் மண்டபம் 15-ஆம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டது. இதில் ராமாயணம் தொடர்பான சிற்பங்கள் நிறையவே உள்ளன. கோபுரம் 7 அடுக்குகளைக் கொண்டது. இதில் புராண இதிகாச காட்சிகளைச் சித்தரிக்கும் ஓவியங்கள் உள்ளன. இக்கோயிலில் வழிபாடு பெறும் அனுமான் கி.பி. 17 ஆம் நூற்றாண்டில் செய்யப்பட்டதாயினும் அண்மையில் தான் பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டது

(அ.கா. பெருமாள், தென்குமரியின் கதை ப: 204). இக்கோயிலில் கற்பாறையில் இருக்கின்ற மகாதேவர் கோயில் கி.பி. 10 ஆம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டது.

சுசீந்திரம் பெயர்க்காரணம்

இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழமை வாய்ந்த ஆலயம். இங்கு சைவமும் வைணவமும் இணைந்து காணப்படுகிறது. கவுதம முனிவரின் மனைவி அகலிகை மீது ஆசை கொண்ட இந்திரன் முனிவரின் வேடம் பூண்டு அகலிகையுடன் உறவு கொள்கிறான். இதனால் கோபம் கொண்ட முனிவர் இந்திரனுக்கு உடல் முழுவதும் ஆயிரம் பெண் உறுப்பு உண்டாகும் படி சபித்தார். இந்திரன் இத்தலத் தீர்த்தத்தில் நீராடி சிவனை வழிபட அவனின் சாபம் நீங்கியது. சீ என்றால் தூய்மை என்று பொருள். இந்திரன் சாபம் நீங்கி தூய்மை பெற்றதால் இவ்விடம் சுசீந்திரம் எனப் பெயர் பெற்றது என்கின்றனர். இந்திரன் அர்த்தசாம பூஜை செய்வதாக ஐதீகம் உள்ளது. ஆதலால் பெருமாள், தானுமாலயன் சன்னதிகளில் பூஜை செய்பவர்கள் அகம் கண்டதை புறம் கூற மாட்டேன் என்ற சத்திய பிராமணம் செய்த பின்பு தான் கருவறைகளில் பூஜை செய்ய அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்.

சிற்பம்

சிற்பம் என்பது ஒரு முப்பரிமாணக் கலைப்பொருள். சிற்பங்களை உருவாக்குபவர் சிற்பி எனப்படுகிறார். மனித நாகரிகத்தையும் அதன் வளர்ச்சிக் கூறுகளையும் எடுத்துக்காட்டும் சான்றுகளில் சிற்பக்கலை இன்றியமையாத ஒன்றாக உள்ளது. நாடுகளின் தொன்மை வரலாற்றை அம்மக்கள் வளர்த்த சிற்பக்கலை வழியாகவே பெரிதும் அறிய முடிகின்றது. ஒருவர் தன் கண்களால் கண்ட உருவங்கள் அல்லது கற்பனை உருவங்களை வடிவமைத்துச் செய்வது சிற்பம் எனப்படும். கல், உலோகம், செங்கல், மரம், சுதை, தந்தம், வண்ணம், கண்டசருக்கரை, மெழுகு என்பன சிற்பம் வடிக்க ஏற்றவை என பிங்கலநிகண்டு கூறுகின்றது. கல்லில், கருங்கல், மாக்கல், பளிங்குக்கல், சலவைக்கல் ஆகியவையும் உலோகங்களில் பொன், வெள்ளி, வெண்கலம், செம்பு ஆகியவை சிற்பம் செய்ய ஏற்றனவாகக் கருதப்பட்டன.

சிற்ப உருவங்களை முழு உருவங்கள் என்றும், புடைப்புச் சிற்பங்கள் என்றும் இரு விதமாகப் பிரிக்கலாம். முழுஉருவச் சிற்பம் என்பது பொருள்களின் முன்புறம் பின்புறம்

முதலிய முழுஉருவமும் தெரிய அமைக்கப்படுவது. புடைப்புச் சிற்பம் என்பது பொருள்களின் ஒருபுறம் மட்டும் தெரியும்படிச் சுவர்களிலும் பலகைகளிலும் அமைக்கப்படுவது. இவ்விரண்டுவித சிற்ப உருவங்களும் கோயில்களிலே அமைக்கப்படுகின்றன (பி.கோதண்டராமன், இந்தியக்கலைகள், ப:93). கருவறையிலும் பரிவாரக் கோவில்களிலும் வழிபடு தெய்வமாக உள்ள உருவங்களைப் படிமங்கள் என்று கூறுவது பொது வழக்கு. இவை அல்லாதன சிற்பங்கள் எனப்படும். படிமங்கள் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டவை. கல், கடுசர்க்கரை ஆகியவற்றால் ஆனவை. அசையாதவை. படிமங்களில் கல்லால் அமைந்தவற்றிற்கு அபிஷேகம் உண்டு. கடுசர்க்கரைப் படிமங்களுக்கு தைலக்காப்பு உண்டு. வழிபடு தெய்வமாக உள்ளவற்றில் நித்திய பூஜை பெறுவனவும் விழாப்படிமங்களும் ஸ்ரீபலியில் கொண்டு செல்லப்படுவனவும் பஞ்சலோகம், வெள்ளி, செம்பு, தங்கம் ஆகியவற்றால் அமைந்திருக்கும். (அ.கா. பெருமாள், தென்குமரி கோவில்கள், பக்:120-121). தானுமாலயின் கோவிலில் கோபுர அதிஷ்டானம், ஊஞ்சல் மண்டபம், செண்பகராமன் மண்டபம், சித்திரசபை போன்ற இடங்களில் பெரும் பான்மையான சிற்பங்களை காணமுடிகிறது.

இம்மண்டபத்தில் இருக்கும் சிற்பங்கள் வெவ்வேறு காலகட்டத்தைச் சார்ந்தவை. இவற்றில் செண்பகராமன் மண்டபச் சிற்பங்கள் கி.பி. 1478ஆண்டைச் சார்ந்தவை, இம் மண்டபத்தில் இடம் பெற்ற சிற்பங்கள் மகிப்பழமையானவை. கோபுர அதிஷ்டான சிற்பங்கள் 16ஆம் நூற்றாண்டைச் சார்ந்தவை என்றும், ஊஞ்சல் மண்டபச் சிற்பங்கள் இக்காலத்துடனும் இத்திரசபைச் சிற்பங்கள் இவற்றிற்கு பிற்பட்டவை என்றும் அ.கா.பெருமாள் கூறுகிறார்.

செண்பகராமன் மண்டபம்

செண்பகராமன் மண்டபத்தில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட நுட்பமான சிற்பங்கள் இருப்பதாக அ.கா. பெருமாள் தானுமாலயன் ஆலயம் என்ற தனது நூலில் கூறியுள்ளார். இராமாயணம், பாரதம், பாகவதம் ஆகிய மூன்று இதிகாச புராணக் கதைகளை விளக்கும் சிற்பங்கள் இங்கே உள்ளன. கொடி மரத்தை அடுத்த இரண்டாம் தூணில் இராவணன் சந்நியாசி வேடத்தில் வந்து சீதையைத் தூக்கிச் சென்ற காட்சி சிற்பங்களாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தூணில் இராவணன் பத்து தலையுடன் புஷ்பக

விமானத்தில் இருப்பது போன்ற சிற்பம், சீதை, ஜடாயு சிற்பங்கள், லட்சுமணன் சீதையிடம் விடைபெறும் சிற்பங்களும் உள்ளன. அடுத்த தூணில் வாலி, சுகரீவன் சண்டைகாட்சி சிற்பங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. ஏழாம் தூணில் சிவன், பிரம்மா, விஷ்ணு மூவரின் சிற்பங்களும் உள்ளன. அனுமன் தன் வாலால் சிவலிங்கத்தைச் சுற்றி இழுக்கும் சிற்பமும் உள்ளது. ஒன்பதாம் தூணில் ராமர் பட்டாபிஷேகக் காட்சி சிற்பமாக உள்ளது. செண்பகராமன் மண்டல வெளிச்சுற்றுச் சுவரில் வரிசையாகப் புடைப்புச் சிற்பங்கள் உள்ளன.

தென்பகுதிச் சுவரில் முதல் பாளியில் கம்சனை வதம் செய்த விஷ்ணுவின் கோலமும் அடுத்த இரு பாளிகளில் தேவகி, வாசுதேவர், கிருஷ்ணன் பிறப்புக்காட்சிகள், கம்சன் குழந்தைகளைக் கொல்லுதல் போன்றவை இடம் பெற்றுள்ளன. இதனை அடுத்த பாளிகளில் பாலகிருஷ்ணன் பூதனை, சகடாசுரனை கொல்லுதல், கிருஷ்ணன் வெண்ணெய் திருடுதல், யசோதை கிருஷ்ணனை உரலில் கயிற்றால் கட்டிப்போடுதல், குபேரனின் மக்களாகிய நளகூபரன், மணிக்கிரவன் சாபம் நீங்குதல், கிருஷ்ணன் வாகாசுரன், பகாசுரன் ஆகியோரை வதைச் செய்தல், கிருஷ்ணன் கோபியர் ஆடைகளை கவர்தல், கரன் என்ற அரக்கனை அழித்தல், கிருஷ்ணன் கோபியரின் நடனக்காட்சிகள் போன்றன இடம் பெறுகின்றன. அடுத்து பலராமன் ஓட்டும் தேரில் கிருஷ்ணன் இருக்கும் காட்சியும், பலராமனும் கிருஷ்ணனும், கம்சனின் சலவைத் தொழிலாளியிடமுள்ள துணிகளை ஏழைச் சிறுவர்களுக்குத் தானம் செய்யும் காட்சியும் சிற்பமாக உள்ளன. தொடர்ந்து கிருஷ்ணன் குவலயாபீடம் என்ற யானையைக் கொண்டு வசுதேவரையும் தேவகியையும் விடுவிப்பது, பெற்றோர் ஆசி வழங்குவது போன்ற சிற்பங்கள் உள்ளன.

செண்பகராமன் மண்டபம் மேல்விதானம் மூன்றாம் பாளியில் நந்தகோபர் யமுனை நதியைக் கடந்துச் செல்லும் சிற்பத்தில் ஆற்றின் போக்கு யதார்த்தமாக காட்டப்பட்டுள்ளது. இம்மண்டப தூண்களில் காணப்படும் சிற்பங்கள் மிக நுட்பமாக உள்ளன. யாளிச்சிற்பங்களும் இம்மண்டபத்தில் காணமுடிகிறது. செண்பகராமன் மண்டபம் கிழக்குப் பகுதிச் சுவரில் தெற்கில் வாமன அவதாரம், நரசிம்மன், கங்காளநாதர், கண்ணப்பர் ஆகியோரின் சிற்பங்கள் உள்ளன. வடக்கேடம் எதிரில் கிழக்குப் பகுதிச் சுவரில் விஷ்ணு சிவனிடம் சுதர்சனச் சக்கரத்தைப் பெறுதலும், பாற்கடல் கடையும்

காட்சியும் இடம் பெற்றுள்ளது. இதே வரிசையில் வள்ளி முருகன் காதல் காட்சி, வள்ளி தினைப்புனம் காத்தல், முருகன் வேங்கை மரமாக நின்றல், விநாயகர் வருதல், காலபைரவர், கஜசம்ஹாரமூர்த்தி, பத்மநாபன், சிவன், விஷ்ணு சிற்பங்களும் உள்ளன. மேலும் இம்மண்டபம் அதிஷ்டானம் வெளிப்பகுதியில் உள்ள சிற்பங்களில் யானைச் சிற்பங்களும் உள்ளன. செண்பகராமன் மண்டபம் வெளிச்சுவர் பகுதியிலும், கோபுர அதிஷ்டானக் கீழ்ப்பகுதியிலும் நாய், பூனை, அணில், மான் சிற்பங்கள் உள்ளன. விநாயகரின் வாகனமான பெருச்சாளி தனிச்சிற்பமாக உள்ளது. வெளிச்சுவர்களில் பாம்புச் சிற்பங்கள் உள்ளன.

ஊஞ்சல் மண்டபச் சிற்பங்கள்

ஊஞ்சல் மண்டபத்தின் நடுவில் மேடையில் உள்ள தூண்களிலும், மண்டபத்தின் சுற்றுப் பகுதியில் உள்ள தூண்களிலும் சிற்பங்கள் உள்ளன. தென்கிழக்கு மூலையில் காதல் கடவுளான மன்மதனின் சிற்பம் திரிபங்க வடிவில் உள்ளது. நீண்டகிரீடாமகுடம், காதுகளில் வளையம், கழுத்திலும் மார்பிலும் அணிகலன்களுடன் காட்சியளிக்கிறார். இடது கையில் கரும்புவில்லும் தாமரை மொட்டும் உள்ளது. வலது கையின் மேல் ஒரு கிளி அமர்ந்திருக்கிறது. இங்கு கிளி இழுத்துச் செல்லும் தேரில் மன்மதன் இருக்கின்றான் இந்தத் தேருக்கு இரண்டு சக்கரங்கள் உள்ளன.

ரதியின் சிற்பம் வடபகுதி தூணியில் கிழக்கு பார்த்து உள்ளது. ரதிதேவி அன்ன வாகனத்தில் அமர்ந்திருக்கிறாள். ரதியின் இடதுபுறம் உள்ள மரத்தில் இலைகளும் கிளைகளும் தலைக்கு மேல் ஆடுவது போல் தோற்றமளிக்கின்றன. ஊஞ்சல் மண்டபம் தென்மேற்குத் தூணில் கர்ணனின் நின்ற கோலச் சிற்பம் உள்ளது. இவனது கால், இடுப்பு, கழுத்து, காது என எல்லா உறுப்புகளிலும் ஆபரணங்கள் உள்ளன. இவன்கிரீடா மகுடம் அணிந்தவன். இவனது கழுத்துமலை இடுப்பைத் தாண்டித் தொங்குகிறது. இவனது இடது கரத்தில் வில்லும், வலது கரத்தில் நாக பாணமும் உள்ளன. கர்ணனின் வலது பக்கம் வடக்குப் பார்த்து பெண் சிற்பம் உள்ளது. இவள் ஒரு பூ மாலையை இரண்டு கைகளிலும் தூக்கிப் பிடித்துக் கொண்டு நிற்கிறாள். சுயம்வரத்திற்குத் தயாரானது போல, இது போன்ற சிற்பம் தென்மாவட்டங்களில் வேறு கோவில்களிலும் உள்ளன. இந்தப் பெண் சிற்பம் பெரும்பாலும் கர்ணனின் சிற்பத்தின் அருகே

இருப்பதால், இதைக் கர்ணனின் மனைவி சுலோச்சனா என்று கூறுவது மரபு (அ.கா. பெருமாள், தானுமாலயன் ஆலயம், ப : 213). கர்ணன் சிற்பம் இருக்கும் இதே தூணில் பாலகிருஷ்ணன், சேடிப்பெண் இருவரின் சிற்பங்களையும் காணமுடிகிறது.

வடமேற்கில் உள்ள தூணில் அர்ச்சுனன் குதிரைகள் இழுக்கும் தேரில் நிற்பது போன்ற சிற்பம் உள்ளது. அர்ச்சுனன் பல வகையான அணிகளை அணிந்துள்ளான். அவனது இடது கையில் வில்லும், வலது கையில் அம்பும் உள்ளன. இத்தகைய சிற்பமானது நமக்கு மகாபாரதக் கதையை உணர்த்துகிறது. இந்த தூணில் ஒரு மகரிஷியின் சிற்பம் உள்ளது. இவரது ஒரு கையில் கமண்டலமும் மற்றொரு கையில் தண்டமும் உள்ளது. இவரை அத்ரிமகரிஷி என மக்கள் கூறி வருகின்றனர். மேலும் இத்தூணில் வேணுகோபாலன் நர்த்தன கண்ணன், மான்மழு ஏந்திய அமர்ந்த கோல சிவன் ஆகியோரின் சிற்பங்கள் உள்ளதாக அ.கா. பெருமாள் கூறியுள்ளார்.

வடபுறத்து சமதளத் தூண்களில் இரணியனை வதைச் செய்யும் நரசிம்மன் ஒரு கையில் வாளுடன் இருக்கும் சிற்பத்தைக் காணமுடிகிறது. இச்சிற்பமானது இரணியன் கதையை நமக்கு நினைவுப்படுத்துகிறது. ஊஞ்சல் மண்டபத்தில் காணப்படும் சில சிற்பங்களில் சிறு சிறு பகுதிகள் சேதமடைந்து காணப்படுகிறது. அதனை நிர்வாகத்தினர் பாதுகாத்து வருகின்றனர்.

சித்திரசபைச் சிற்பங்கள்

சித்திரசபை மண்டபமானது 1629 இல் கட்டப்பட்டுள்ளது. இதன் வாசலில் கிழக்குப் பக்கத்தூணில் கங்காளநாதர் சிற்பமும் மேற்கு பக்கத் தூணில் வேணுகோபாலன் சிற்பமும் காணப்படுகிறது. கங்காளநாதர் சிற்பமானது கூர்மபுராணக் கதையுடன் தொடர்புடையதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் எண்ணுகின்றனர். கங்காள நாதர் சிற்பம் 152 செ.மீ உயரமுடையது கங்காளர் புன்சிரிப்புடன் நெற்றில் மூன்றாவது கண்ணும் தலையில் பிறைச்சந்திரனும் வலது காதில் மகரகுண்டலத்துடனும் இடது காதில் சங்க பத்திரத்துடனும் காட்சியளிக்கிறார்.

வேணுகோபாலன் சிற்பமானது 155 செ.மீ உயரமுடையது. இந்த சிற்பத்தில் நான்கு கரங்கள் காணப்படுகின்றன. முன் இரு கரங்களும் புல்லாங்குழலைப் பிடித்திருக்க பின் இடது கையில் சங்கும், வலதுகையில் சக்கரமும் உள்ளன. தலையில் மகுடமும்

கழுத்தில் மாலையும் காணப்படுகின்றன. இச்சிற்பத்தின் பக்கத்தில் பசுவும், கன்றும் உள்ளன. சித்திரசபையின் மேற்கில் உள்ள தூணில் ஊர்த்துவதாண்டவச் சிற்பம் உள்ளது. இதில் சிவனின் வலது கால் காதுவரை உயர்ந்திருக்கிறது. இடதுகால் சிறிது வளைந்திருக்கிறது. இச்சிற்பத்தில் நான்கு கைகள் உள்ளன. பின்வலதுகையில் உடுக்கையும் முன் வலது கையில் அபயமுத்திரையும், பின் இடது கையில் அக்கினியும், முன் இடது கையில் வரமுத்திரையும் காணப்படுகிறது. கழுத்து, மார்பு, இடுப்பு, கைகளில் நுட்பமான வேலைபாடுகளால் ஆன ஆபரணங்கள் காணப்படுகின்றன. இதே தூணில் விஷ்ணு, பசு, ஆமை, பிரம்மா ஆகியோரின் சிற்பங்களும் உள்ளன. சிவனின் வலது புறம் காரைக்கால் அம்மையார் சிற்பம் உள்ளது. அம்மையார் வயது முதிர்ந்த பெண்ணாகக் காட்டப்பட்டுள்ளார். இவரது கையில் துடி உள்ளது. மற்றொரு தூணில் வில்லேந்திய ராமன், அல்லி மலரைத் தாங்கிய சீதை, அனுமன் ஆகியோரின் சிற்பங்களும் உள்ளன. அடுத்த தூணில் வியாக்ரபாதரின் சிற்பம் உள்ளது.

சித்திரசபையின் கிழக்கு வரிசை முதல் தூணில் மேற்குப் பார்த்து நர்த்தன காளியின் சிற்பம் உள்ளது. இவளது இரண்டு கைகளும் வளைந்து இருக்கும். இவள் நான்கு கைகள் உடையவள். காளி இருக்கும் இந்தத் தூணில் சங்கு ஊதும் பெண் பூதம், மத்தளம், அழகிய பெண், நின்ற கோல நந்தி சிற்பங்கள் உள்ளன. நந்திக்கு நான்கு கைகள், முன் கைகள் அஞ்சலி ஹஸ்தமாய் இருக்க பின்கைகளில் மான், மழு உள்ளன. இதற்கு அடுத்த தூண்களில் தர்மர், முனிவர், பீமன், அர்ச்சுனன், அனுமன், அரசன் போன்றோரின் சிற்பங்கள் உள்ளன. மூன்றாம் தூணில் 120 செ.மீ. உயரம் உடைய அரசனின் சிற்பம் உள்ளது. இவர் குதிரையின் மேல் அமர்ந்திருக்கிறார். ஒரு கையில் வாளும் மற்றொரு கையில் கடிவாளமும் காதில் நீண்ட வளையத்துடன் காட்சியளிக்கிறார். அரசனின் பணியாள் நிற்கிறான்.

கோபுர அதிஷ்டானச் சிற்பங்கள்

கோபுர அதிஷ்டானத்தில் 35 சிற்பங்கள் உள்ளன. இங்குள்ள சிற்பங்கள் கலைநுட்பம் வாய்ந்த மிகச்சிறந்த சிற்பங்களாகும். கோபுரவாசல் பரிவார தெய்வங்களைக் கடந்துச் சென்றால் வலதுபுறம் தெற்கு நோக்கிய சுவரில் தட்சணாமூர்த்தி கல்லாலமரத்தின்கீழ் இருக்கிறார். நின்றகோலமாய் உள்ள இவரின் வலதுபுறம் ஒருவன்

குடையைத் தாங்கி நிற்கிறான். இடதுபுறம் உடுக்கு அடிக்கும் பூதம் உள்ளது. இறைவன் தட்சணாமூர்த்தியின் தலைக்கு மேல் பரந்து நிற்கும் கிளையில் ஊஞ்சல் வேகமாக அசைவது கல்லில் மிக நுட்பமாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது. இச்சிற்பத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் தெற்கு நோக்கி கோலாட்டம் அடிக்கும் இரண்டு பெண்களின் சிற்பங்கள் உள்ளன.

கோபுரவாசலின் இடதுபுறம் வடக்குநோக்கி கஜலட்சுமியின் பெரிய அளவிலான சிற்பம் உள்ளது. இதன் இருபுறங்களிலும் விளக்குகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. இதன் கீழ் குதிரைவீரர்கள் போரிடும் காட்சி உள்ளது. குதிரை மேல் அமர்ந்திருக்கும் வீரன் தலையையும் கையையும் திரும்பி பின்னால் இருக்கும் குதிரை வீரனுடன் வாள் சண்டை செய்கிறான் (அ.கா. பெருமாள், தானுமாலயன் ஆலயம் ப : 219). கோபுர அதிஷ்டானத்தில் அமைந்த பிரம்மாவின் சிற்பம் நின்ற கோலம் உடையது. இவரின் இரண்டு பக்கங்களிலும் சரஸ்வதியும், சாவித்திரியும் இருக்கின்றனர். பிரம்மா நான்கு கைகளை உடையவர். முன்கைகளில் ஒன்று அபயமுத்திரை காட்டுகிறது. இன்னொன்று கடிஹஸ்தமாய் அமைந்தது. வலது பின்கையில் அக்கமாலையும் இடது பின்கையில் கமண்டலமும் உள்ளன. வடபகுதியில் மேற்குப் பார்த்து பலராமனின் சிற்பமும் உள்ளது. இதனை அடுத்து சிங்கத்தின் முதுகின்மேல் துர்க்கையின் சிற்பம் உள்ளது. துர்க்கையை அடுத்து மான், மழு, வில், அம்பு ஏந்திய திரிபுராந்தகன் உள்ளான். கோபுர அதிஷ்டானத்தின் மேற்குப்பகுதியில் சிங்கத்தில் சிவன் சிற்பம் உள்ளது. இதனை அடுத்து வேணுகோபலன், சுப்பிரமணியன், சிங்கத்தின் மேல் சிவன் சிற்பங்கள் உள்ளன. மேற்குப் பார்த்து லட்சுமி நாராயணன் சிற்பம் அமர்ந்த கோலமாய் உள்ளது. இவரது பின் கைகளில் சங்கும் சக்கரமும் உள்ளன. முன்கை ஒன்று வரதமுத்திரையைக் காட்டுகிறது. மற்றொருகை இவருடன் அமர்ந்திருக்கும் தேவியை அணைத்திருக்கிறது. இவரை அடுத்து இராமர் சீதை சிற்பங்கள் உள்ளன. ஜூரதேவர் சிற்பமும் இங்குள்ளது. இவர் மக்களின் சுரத்தைப் போக்குபவர் என மக்கள் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளனர். இவருக்கு நல்லமிளகுக் காப்புச் செய்வதாக வேண்டிக்கொள்ளும் வழக்கம் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இருந்திருக்கிறது.

கோபுர அதிஷ்டானத்தில் சிறப்பு வாய்ந்த உலகளந்தான் சிற்பம் எட்டு கைகளுடன் தத்ரூபமாகச் செதுக்கப்பட்டுள்ளது. இவர் இடது காலை மேலே தூக்கிய நிலையில்

நிற்கிறார். இவரது கைகளில் வில், சங்கு, கேடயம், கதாயுதம், அம்பு, சக்கரம், வாள் ஆகியன உள்ளன. உலகளந்தானின் இடது பக்கம் வாமனன் மூன்றடி மண்கேட்பதும், மாபலி நாட்டை தாரை வார்ப்பதுமான காட்சி இடம் பெற்றுள்ளது. இவர்கள் இருவருக்கும் இடையில் கருடன் நிற்கிறார். வலதுபுறம் அசுரகுருவான சுக்கிராச்சரியார் கண்ணை ஒரு கையால் பொத்திக்கொண்டு அமர்ந்திருக்கிறார்.

கோபுரவாசலின் வலது புறம் மேற்குப் பார்த்த சுவரில் சந்திரனும், இடது புறம் மேற்குப்பார்த்து சூரியனும் உள்ளனர். இருவரும் சமபங்க வடிவில் உள்ளனர். சந்திரனின் பின் இரு கைகளிலும் அல்லிமொட்டும், சூரியனின் பின் கைகளில் விரிந்த தாமரை மலர் காதுவரை நீண்டு நிற்கிறது. இருவரின் முன் இரு கைகளும் அபயவரத முத்திரையைக் காட்டுகின்றன. இவற்றை அடுத்திருப்பது லிங்கோத்பவரின் சிற்பம். லிங்கோத்பவர் பற்றிய கதை லிங்கபுராணம், கூர்மபுராணம், வாயுபுராணம், சிவபுராணம் ஆகியவற்றில் வருகின்றன. பிரம்மாவிற்கும் விஷ்ணுவிற்கும் பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கியது யார் என்பதில் விவாதம் வந்தது. அவர்கள் விவாதித்துக் கொண்டிருக்கும் போது அவர்களின் இடையே அக்னி ஒன்று உயர்ந்து வளர்ந்து நின்றது. அவர்கள், இந்த அக்கினியின் உச்சியை அல்லது ஆரம்பத்தை யார் கண்டு பிடிக்கிறார்களோ அவர்களே பிரபஞ்சகர்த்தா என ஒத்துக்கொள்ளலாம் என்று முடிவுகட்டினர். பிரம்மா அன்னத்தின் மேல் ஏறி ஆகாயம் வழிச் சென்றார். விஷ்ணு பன்றி உருக்கொண்டு பாதாளம் சென்றார். இருவரும் தங்கள் முயற்சியில் தோற்றனர் (அ.கா. பெருமாள், தானுமாலையன் ஆலயம்,; ப : 223). இந்த கதையை இச்சிற்பம் சித்தரிக்கிறது. லிங்கோத்பவர் சிற்பம் சிவனே பிரபஞ்சகர்த்தா என திருமாலும் பிரம்மனும் ஏற்றுக்கொண்டதை அறிவிக்கிறது.

லிங்கோத்பவர் சிற்பத்தில் சிவன் நெடிதாய் நிற்கின்றார். இவரின் முகம் பிரகாசமாக உள்ளது. இவரது பின் கைகளில் மழுவும் மானும் உள்ளன. முன் கைகளில் அபயவரத முத்திரை உள்ளது. பிரம்மாவுக்கு நான்கு முகங்களும் நான்கு கைகளும் உள்ளன. பின்புறக்கைகளில் சக்கரமும் கமண்டலமும் உள்ளன. விஷ்ணுவின் பின்புறக்கைகளில் சங்கு சக்கரம் உள்ளன. பிரம்மா, விஷ்ணு இருவரும் சிவனை விட உயரம் குறைந்தவர்கள்.

கோபுரத்தின் தென்பகுதியில் மேற்குப் பார்த்து கஜாசுர சம்ஹாரமூர்த்தியின் சிற்பம் உள்ளது. கஜாமுகன் என்ற அசுரனைக் கொன்ற சிவனின் வடிவம் இது. கஜசம்ஹராக் கதை கூர்மபுராணத்தில் வருகிறது. பிராமணர் சிலர் சிவலிங்கத்தைப் பிரதிஷ்டை செய்து வழிபட்டுக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது ஒரு அரக்கன் யானை (கஜம்) வடிவில் வந்து அவர்களை வருத்தினான். சிவன், அந்த அசுரனைக் கொன்று யானைத் தோலைப் போர்த்திக் கொண்டான். இதில் சிவன் அச்சம் தரும் தோற்றத்துடன் இருக்கிறான். தலையில் ஜடாமகுடம். மொத்த சிவனைச் சுற்றிப் பிரபாமண்டலம் போல யானைத் தோல் காட்டப்பட்டுள்ளது. சிவனின் இடதுகால் யானையின் தலைமேல் உள்ளது. வலதுகால் உயர்ந்து யானைத் தோலைத் தொட்டிருக்கிறது. யானையின் வால் சிவனின் மகுடத்தின் மேல் உள்ளது. யானையின் இரு கால்களும் கீழ்ப்பகுதியில் காட்டப்பட்டுள்ளன. இந்த மூர்த்திக்கு எட்டுக் கைகள், மேல் இருகைகளும் யானைத்தோலைத் தொட்டு நிற்கின்றன. வலது பக்கக் கைகளில் சூலம், வாள், பாசம் ஆகியன உள்ளன. இடது பக்கக் கைகளில் கேடயமும் மணியும் உள்ளன. ஒரு கை விஸ்மயா முத்திரையைக் காட்டுகிறது (அ.கா. பெருமாள், தானுமாலயன் ஆலயம் ப : 225). மேலும் சங்கர நாராயணர் சிற்பம், கருடநாராயணசிற்பம், சோமஸ்கந்தர் சிற்பம், பசுபதி சிற்பம், தட்சிணாமூர்த்தி சிற்பம், கஜாசுரசம்ஹாரமூர்த்தி சிற்பம், பார்த்தசாரதி சிற்பம் போன்ற பல புராணச் சிற்பங்களைப் பார்க்கமுடிகிறது. ஒவ்வொரு சிற்பங்களும் அவை சார்ந்த புராணச் செய்திகளை மக்களுக்கு வெளிபடுத்தும் விதத்தில் மிக நுட்பமாக காணப்படுகின்றன.

முடிவுரை

சுசீந்திரம் தானுமாலயன் கோவில் மும்மூர்த்திகளும், ஒரே லிங்க உருவில் காட்சி அளிக்கும் அற்புதகோவில். கோவில் முழுவதும் சிற்பங்களை காணமுடிகிறது. சிற்பங்கள் கலை நயத்துடன் மட்டுமல்லாமல் புராணங்களையும், இதிகாசங்களையும், வரலாற்றுச் சிறப்புகளையும் எடுத்துரைக்கின்றன. பன்னிரண்டு ராசிகளையும் பூமியைப் பார்த்து தலைகீழாக அமைத்துள்ள நவக்கிரக மண்டபம் சிறப்பு மிக்கதாகும். இராமாயணம், மகாபாரதம், பாகவதம் புராணச் செய்திகளைச் சிற்பங்கள் நமக்கு காட்சிப்படுத்துகின்றன.

கஜாமுகன் அரக்கனைக் கொன்ற சிவனின் வடிவம் கூர்மபுராணத்தையும், ஜூரதேவர் சிற்பம் விஷ்ணு புராணத்தையும் நினைவுப்படுத்துகிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] கோதண்டராமன்.பெ, இந்திய கலைகள், நியூசெஞ்சுரி புக்ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை, 2009.
- [2] பெருமாள்.அ.கா, தென்குமரி கதை, யுனைடெட் ரைடர்ஸ், சென்னை, 2003.
- [3] பெருமாள்.அ.கா, தானுமாலயன் ஆலயம், தமிழினி, ராயப்பேட்டை, சென்னை, 2008.
- [4] பெருமாள்.அ.கா, தென்குமரி கோவில்கள், சுதர்சன் புக்ஸ், நாகர்கோவில், 2014.
- [5] இராசேந்திரன்.பொ, சாந்தலிங்கம்.சொ, கோயிற்கலை, நியூசெஞ்சுரி புக்ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை, 2014.
6. இணையதளமுகவரி <https://ta.m.wikipedia.org>

References

- [1] Gothandaraman.P , Indiyakaligal, New Century Book House Pvt. Ltd, Chennai.2009.
- [2] Perumal.A.K, Thenkumariyin Kathai, United Writers, Chennai, 2003.
- [3] Perumal.A.K, Thanumalayan Temple, Tamizhini, Chennai, 2008 .
- [4] Perumal.A.K, Thenkumari Temples, Sutharson Books, Nagercoil, 2018.
- [5] Rajendran.P, Shanthalingam.S, Koyirkalai, New Century Book House Pvt. Ltd. Chennai, 2019.
6. <https://ta.m.wikipedia.org>.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி /Author Contribution Statement: இல்லை /NIL

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை /Author Acknowledgement: இல்லை /Nil

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி /Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்./I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

53

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

E-ISSN: Applied

Volume 1, Issue 2, May 2021

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.